

Axmedov Shavkt Asadilloevich

Toshkent amaliy fanlar univertsite assistant, o‘qtuvchisi

shavkatakmedov3838@gmail.com

Bahodirova Mohira Bahrom Qizi

Toshkent amaliy fanlar univertsite talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Psixolingvistikada tilni o‘zlashtirish qanday sodir bo‘lishini tushuntiruvchi bir qancha nazariyalar va psixolingvistikani vujudga kelishi. Psixolingvistika tilshunoslik ilmiga xos bo‘lgan qator yangi sohalaridan biri bo‘lmish kommunikativ tilshunoslik va matn lingvistikasi, matnni o‘rganishdagi antroposentrik yondashuv, kognitiv tilshunoslik, pragmalingvistika, lingvokulturologiya, sotsiolingvistika, lingvo o‘lkashunoslik, etnolingvistika sohalariga oid masalalarni tahlil qilish yo‘nalishidagi tadqiqot ishlari bilan chambarchas bog‘liqdir. Ushbu maqolada bir qancha rivojlangan davlat olimlari tomonidan ilgari surulgan nazariyalar va ularni taqqoslashimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: Tilshunoslik, psixolingvistika, nutq, axborot, kommunikativ tilshunoslik, matn lingvistikasi, antroposentrik yondashuv, kognitiv tilshunoslik.

Shaxsning nutq va til qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirish jarayoni bosh miyaning nutqni qabul qilish, tushunish va yaratish uchun mas‘ul bo‘lgan neyron aloqalari tizimlarini kengaytirish, tarmoqlashtirish va mustahkamlashni o‘z ichiga oladi. Neyron aloqalar tashqi stimullarning hissiy a‘zolariga ko‘rsatadigan ko‘p omilli ta‘siri va shular orqali tahlilchi tizimga – bosh miyaning qavatidagi zonalarga ta‘sir o‘tkazishi natijasida paydo bo‘ladi. Ushbu tizim tashqaridagi signallarni tahlil va sintez qilishni (nutqni qabul qilish) amalga oshiradi. Shuningdek, neyron aloqalar ko‘p marotaba nutqiy signallarni qayta ishlab chiqarish natijasida shakllanadi va nutqni yaratadi.

I.P. Pavlovning so‘zlariga ko‘ra, neyron aloqalari uchun hal qiluvchi omil, ularning «emosional jihatdan boy bo‘lgan kuchli stimullar» bilan qo‘llab-quvvatlanishi hisoblanadi. Masalan, ekzotik mevaning nomini bir necha marta eshitganda ham yodlab bo‘lmasligi mumkin. Ammo agar ushbu mevani qo‘lga olib ko‘rsatilsa, hidlansa yoki ta‘mini bilsa va bunga muayyan hissiy taassurotlar qo‘shilsa ya‘ni lingvistik signalni qo‘llab-quvvatlaydigan stimullar paydo bo‘lsa, mevaning nomi xotirada mustahkam yodlab qoladi.

Shunday qilib, shaxsning nutq va til qobiliyatining rivojlanishi barcha ruhiy funksiyalar va jarayonlarning, intellektual va emosional jihatlarining birgalikda faoliyat ko‘rsatishi va rivojlanishiga bog‘liq. Shuni alohida ta‘kidlash lozimki, nutqiy signal hech qachon inson miyasiga faqat verbal belgilar yoki kodlar shaklida kelmaydi. U doimo ko‘plab ekstralingvistik stimullar bilan birga qabul qilinadi. Ularning qabul qilinishi barcha hissiy a‘zolar va tahlilchi turlarining faoliyati bilan ta‘minlanadi. Boshqa so‘z bilan aytganda, grammatik, sintaktik, leksik va fonetik hodisalarga harakat va hissiy taassurotlar kabi to‘liq hissiy tuyg‘ular gammasi hamrohlik qiladi. Aynan shu tuyg‘ularning majmuasi orqali inson miyasi verbal kodni qabul qilgandan keyin kelayotgan ma‘lumotda ma‘no

izlaydi. Shu sababli, u tomonidan shakllantirilgan neyron aloqalar mazmunli deb ataladi. Chet tillarini o‘qitishda ko‘pincha til komponentlari psixik jarayonlardan uzoqlashtirilgan holda berilganligi sababli, bu nutqni avtomatik yaratish va qabul qilish mexanizmlarining buzilishiga olib keladi.

Til qobiliyatini kengaytirish va chet tilda avtomatik tarzda ishlaydigan kod tizimini shakllantirish, uning inson psixikasida yangi psixik stimullar va belgilar bilan birgalikda yaratilishi va mustahkamlanishiga bog‘liq. Bu tizimning bir bog‘ini qo‘zg‘atish, butun mexanizmi ishga tushiradi. Psixolingvistik tajribalar shuni ko‘rsatdiki, har bir so‘z bilan bog‘langan so‘zlar doirasi mavjud bo‘lib, bu doira assosiatsiya maydoni deb ataladi. Xotirada bir so‘z paydo bo‘lishi butun so‘z zanjirini yodga solishi mumkin.

Psixolingvistika qadimiy fan emas. Bu haqda birinchi marta 1946 yilda amerikalik psixolog N. Pronkoning "Til va psixolingvistika" maqolasida qayd etilgan. Biroq, mavjud bo‘lgan shu qisqa davrda ham u ilmiy bilimlar tizimida mustahkam o‘rin oldi. O‘tgan yillar davomida olimlar fundamental va amaliy sohalarida ko‘plab kashfiyotlar qilishdi. Psixolingvistlar tomonidan olingan bilimlar bugungi kunda sud ekspertizasi, reklama, jamoatchilik bilan aloqalar va siyosatda qo‘llaniladi. Shubhasiz, psixolingvistik tadqiqotlar psixologiyaning keng doiradagi amaliy sohalarini, ya‘ni ta‘lim (birinchi navbatda, logopediya, ona tilini o‘qitish, shuningdek, chet tilini o‘qitish), tibbiyot, harbiy fan, mehnat psixologiyasi, patopsixologiya, neyropsixologiya va boshqalar uchun muhim ahamiyatga ega. Psixolingvistlar, shuningdek, matn va ovozni avtomatik aniqlash tizimlarini ishlab chiqishda ishtirok etib, IT-mutaxassislari bilan hamkorlik qiladilar. Ular, shuningdek, sun‘iy intellekt apparat tizimlarini rivojlantirishga hissa qo‘shadilar. Psixolingvistikaning barcha turdagi matnlarni shifrlash va dekodlash, og‘zaki va yozma manbalarning haqiqat yoki yolg‘onligini aniqlash kabi sohalarini unutmashimiz kerak. Misol uchun, SSSRda birinchi yolg‘on detektorini neyropsixologiyaning asoschisi A. R. Luriya tomonidan yaratilgan bo‘lib, u afaziyaning har xil turlarini o‘rganishga katta hissa qo‘shgan. Psixolingvistikani qo‘llashning ushbu barcha yo‘nalishlarini ko‘rib chiqsak, bu fan hozirgi axborot jamiyatida dolzarbdir degan xulosaga kelish oson.

Ushbu ilmiy bilim sohasining jadal, progressiv rivojlanishiga qaramay, aniq ta‘rif hali ham mavjud emas. Rus maktabida biz haqiqiy ilmiy kelishmovchilikni kuzatamiz. Shu bilan birga, olimlar bir ovozdan psixolingvistikaning asosiy predmeti nutq faoliyati ekanligiga qo‘shiladilar. Shunday qilib, A. A. Leontievning fikriga ko‘ra, "psixolingvistikaning predmeti - bu umuman nutq faoliyati va uni kompleks modellashtirish qonuniyatlari" [1, p. 110]. Darvoqe, rus fanida psixolingvistika “nutq faoliyati nazariyasi” (A. A. Leontiev atamasi) deb ham ataladi. Birlamchi tadqiqotlar nutq va muloqot o‘rtasidagi bog‘liqlik bo‘yicha olib boriladi. Moskva psixolingvistik maktabi vakillari nutqni ishlab chiqarish, tushunish va talqin qilish hodisalarini o‘rganadilar. Lingvistik ongning turli jihatlari (o‘z lingvistik eksternalizatsiyasini oladigan voqelik obrazlari tizimi (E. F. Tarasov atamasi)) ham tahlil qilinadi. Ma‘lum bo‘lishicha, mahalliy psixolingvistika ko‘p jihatdan jamiyatdagi til va nutq jarayonlarini o‘rganishga qaratilgan bo‘lsa, chet el maktablarida individual nutq xususiyatlariga alohida urg‘u beriladi.

Frantsiyada psixolingvistika - bu nutq ishlab chiqarish va nutq buzilishlarini davolashda ishtirok etadigan kognitiv jarayonlarni o‘rganadigan fan. Shuni ta‘kidlash kerakki, frantsuz mutaxassislari birinchi navbatda nutq qobiliyatiga ta‘sir qiluvchi nutq patologiyalari bilan qiziqishadi. Aytish joizki, frantsuz tafakkur maktabi Amerikanikidan unchalik farq qilmaydi. Aytgancha, psixolingvistika AQShda, Indiana shtatining Bloomington shahrida tug‘ilgan. Aynan 1953 yilda psixologlar Charlz Osgud va Jon Kerroll, shuningdek, adabiyotshunos va etnograf Tomas Sibeok tomonidan tashkil etilgan universitetlararo seminar bo‘lib o‘tdi. Amerikada, xuddi Rossiyada

bo'lgani kabi, psixolingvistikaning ham boshqa nomi bor: til psixologiyasi. Eng keng tarqalgan ta'rifda aytilishicha, bu fan odamlarga tilni (nutqni) egallash, foydalanish, tushunish va ishlab chiqarish imkonini beradigan psixologik va neyrobiologik omillarni o'rganadi. (Psixolingvistika yoki til psixologiyasi - bu insonga tilni egallash, undan foydalanish, tushunish va ishlab chiqarish imkonini beruvchi psixologik va neyrobiologik omillarni o'rganadi.) Shunday qilib, amerikalik psixolingvistlarning ilmiy qiziqishlari birinchi navbatda tilni shakllantirish va o'zlashtirish mexanizmlarini tushunishga harakat qilishni o'z ichiga oladi.

Shubhasiz, Rossiya, AQSh va Frantsiyadagi psixolingvistika umuman bir xil emas. Har bir mamlakat o'z ta'riflariga ega, o'z tadqiqot doirasini belgilab qo'ydi, o'z maqsadlarini shakllantirdi va javob berish uchun o'z savollarini shakllantirdi. Tadqiqot usullari ham har bir mamlakat uchun o'ziga xosdir, deb taxmin qilish mantiqan to'g'ri. Ushbu jadval psixolingvistlar tomonidan qo'llaniladigan eng keng tarqalgan usullarni umumlashtiradi.

Psixolingvistik tadqiqot usullarining qiyosiy tahlili

Formativ eksperiment: maqsad - til qobiliyatining rivojlanishini tushunish. A. N. Leontiev va D. B. Elkoninlarning faoliyat nazariyasiga asoslanadi. Tadqiqotchilar til qobiliyatini rivojlantirish usullarini tashkil qiladi, bu usullarni taqqoslaydi va eng samaralilarini aniqlaydi.

Assotsiativ eksperiment: maqsad inson ongida so'zlarning sub'ektiv semantik sohalarini (va ularning aloqalarini) o'rganishdir. Amerikalik psixologlar H. G. Kent va A. J. Rozanovlar tomonidan ishlab chiqilgan. Mavzularga berilgan so'zlar ro'yxatiga tezda assotsiatsiyalarni topish vazifasi yuklanadi.

Lingvistik eksperiment: maqsad - ona tilida so'zlashuvchining lingvistik qobiliyatini o'rganish. Ishlab chiquvchi - L.V. Shcherba. Ikki xil bo'ladi: a) *ijobiy* (mavzuga to'g'ri fikrni aks ettirish vazifasi yuklangan); b) *salbiy* (mavzu noto'g'ri tuzilgan bayonotdagi xatolarni topishi va tuzatishi kerak).

Kuzatish usuli: maqsad - o'rganilayotgan ob'ektning harakatlarini tashkiliy idrok etish va tavsiflash

Introspeksiya usuli: maqsad - o'z harakatlari va aqliy jarayonlarini kuzatish. Karl Vundt tomonidan ishlab chiqilgan.

Xulq-atvor tajribasi: maqsad miyaning ma'lum bir til qobiliyati uchun mas'ul bo'lgan sohalarini aniqlashdir. Mutaxassislar muayyan lingvistik vazifa bo'yicha sub'ektning ish faoliyatini tahlil qilganda, topshiriqni bajarish uchun zarur bo'lgan vaqtni va to'g'ri javoblar sonini qayd etadilar. Ixtisoslashgan tibbiy asbob-uskunalar vazifani bajarish vaqtida miyaning muayyan sohalarini aniqlash uchun ishlatiladi.

Neyroimaging: Maqsad miyaning muayyan til va nutq jarayonlari uchun mas'ul bo'lgan hududlarini aniqlashdir. Miyaning muayyan sohalarini faoliyati tibbiy texnologiyalar yordamida tahlil qilinadi (birinchi marta 1918 yilda amerikalik neyroxirurg V. E. Dandi tomonidan ishlatilgan). Ushbu sohadagi mutaxassislarning asosiy e'tibori miya jarrohligining odamlarning nutq jarayonlariga ta'sirini o'rganishdir.

Eyetracking metodologiyasi : maqsad "onlayn" til jarayonlarini, ya'ni kognitiv jarayonlar va og'zaki til o'rtasidagi aloqani o'rganishdir. L.Javal (AQSh) asari asosida. Agar sub'ektga ob'ekt yoki uning og'zaki tavsifi taqdim etilsa, ko'zni kuzatish yordamida til jarayonlarini o'rganish mumkin.

Eng keng tarqalgan nutq xatolarini o'rganish metodologiyasi (AQSh): maqsad turli og'zaki va yozma xatolarni tahlil qilish va ularning sabablarini aniqlashdir.

Raqamli modellashtirish texnikasi: maqsad kognitiv jarayonlarni kompyuter dasturlari sifatida modellashtirishdir. Soʻzni oʻqish va tanib olishning ikki yoʻnalishli kaskadli (DRC) modeli Maks Kolteart va uning hamkasblari (AQSh) tomonidan taklif qilingan.

Koʻrinib turibdiki, tadqiqot yoʻnalishlaridagi farqlarga qaramay, AQSh va Frantsiyada psixolingvistika metodologiyalarida umumiy nazariyalar mavjud. Eksperimental usul Rossiyada va chet elda mashhur boʻlib, uning qoʻllanilishi Rossiyada Frantsiya va AQShga qaraganda yuqori. Shu bilan birga, xorijda psixolingvistik tadqiqotlarda IT-texnologiyalar va tibbiy asbob-uskunalaridan foydalanish keng tarqalgan. Shuni taʼkidlash kerakki, hozirgi vaqtda murakkab ilmiy muammolarni hal qilish hodisalarni fanlararo tushunishni va keyinchalik ularni yagona tizimlarga integratsiyalashuvini talab qiladi. Bundan tashqari, tibbiy asbob-uskunalaridan foydalanish va tibbiyot mutaxassislarini jalb qilish psixolingvistikaning fanlararo xususiyatini kengaytiradi, uni biologiya va tibbiyot bilan bogʻlaydi. Bu jihat psixolingvistikani ham amaliy fanga aylantiradi, chunki til va nutq jarayonlari hamda miyaning muayyan sohalari oʻrtasidagi munosabatni tushunish, bu jarayonlar oʻrtasidagi bogʻliqliklarni, ularning ichki va tashqi omillarga bogʻliqligini tushunish ayrim kasalliklarning oldini olish yoki davolash usullarini aniqlashga yordam beradi. Qolaversa, bu jihat psixolingvistik bilimlarni pedagogikada, yaʼni chet tilini oʻqitish metodida qoʻllash uchun qoʻshimcha imkoniyatlar ochadi. Bu, ayniqsa, hozirgi kunda dolzarbdir, chunki koʻplab maktablar va klublar tufayli chet tillarini oʻrganishning jozibadorligi va qulayligi kundan-kunga ortib bormoqda. Mutaxassislar taʼkidlaganidek, agar til unda keyingi muloqot qilish maqsadida oʻrganilsa, til materialini belgilar tizimi koʻrinishida bilishning oʻzi kifoya qilmaydi; chet tilida nutq ishlab chiqarish va idrok etish texnologiyasini egallash zarur. Uzoq muddatli tadqiqotlar va tajriba shuni koʻrsatadiki, bunday koʻnikmalarni rivojlantirish juda qiyin. Bu toʻgʻridan-toʻgʻri muloqot jarayonining tamoyillarini, shu jumladan nutqni yaratish va tushunishning ichki qonuniyatlarini ochish bilan bogʻliq. Bundan tashqari, inson yangi tilni oʻrganishi va oʻzlashtirishi bilan bir vaqtning oʻzida ikkinchi darajali lingvistik shaxs shakllanadi, bu ham ancha murakkab va mexanizm yoshga qarab murakkablashadi. Shunday qilib, bir qator olimlarning fikriga koʻra, har qanday til taʼlimining natijasi shakllangan lingvistik shaxs boʻlishi kerak va chet tillari sohasidagi taʼlim natijasi ikkinchi darajali lingvistik shaxs boʻlib, insonning madaniyatlararo muloqotda toʻliq ishtirok etish qobiliyatining koʻrsatkichi hisoblanadi [2, p. 65]. Bu omil tegishli taʼlim strategiyalaridan foydalanishni talab qiladi. Individual idrok xususiyatlarini, shu jumladan oʻrganish vaqtida ona tilini ham hisobga olish kerak. Bu erda psixolingvistika boʻyicha toʻplangan bilimlarga katta eʼtibor qaratish lozim. Misol uchun, frantsuz mutaxassislari koʻplab xatti-harakatlar tajribalari orqali faol ovozda tuzilgan iboralar passiv ovozda tuzilgan bir xil iboralarga qaraganda osonroq qabul qilinishini aniqladilar. Bundan tashqari, Baʼzi odamlar passiv ovozda tuzilgan iboralarni umuman idrok eta olmaydilar.

Shunday qilib, oʻtkazilgan tahlillar psixolingvistikaning fanlararo sohadagi imkoniyatlarini koʻrsatadi. Uning amaliy jihatdan sezilarli darajada qoʻllanilishi, amaliyotda tasdiqlangani, bu fanni jamiyat oldida yanada muhim va foydali qiladi va bizga murakkab ilmiy muammolarni hal qilish imkonini beradi. Psixolingvistik bilimlarni qoʻllashning keng doirasi bizni chet tilida nutq ishlab chiqarish va idrok etish jarayonlarini rivojlantirishda oʻquvchilarning individual nutqi va fikrlash xususiyatlarini hisobga olgan holda bizni ona va chet tillarini oʻqitishga yoʻnaltiradi. Bunga erishish uchun boshlangʻich va amaliyotchi oʻqituvchilar uchun hech boʻlmaganda psixolingvistikaning asosiy tamoyillarini bilish muhimdir.

Adabiyotlar

1. Леонтьев А. А. «Основы психолингвистики». – М., 1997, 287 с.

2. Гальскова Н. Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: Учеб. пособие для студ. Лингв. Ун-тов и фак. Ин.яз.высш.пед.учеб.заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с.
3. Шварева Л. В. 1 , Рыженкова А. В. 2 1Кандидат педагогических наук, 2Студентка историко-филологического факультета, Пензенский государственный университет
ПСИХОЛИНГВИСТИКА: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
4. Ахмедов, Ш. А. (2025). ХОРИЖИЙ НУТҚНИ ИПТ ОРҚАЛИ ЎЗЛАШТИРИЛИШНИНГ. *Global Science Review*, 4(3), 260-267.